

SEGUNDA CONVENCION CIENTIFICO Y TECNOLOGICA INTERNACIONAL CICT-UC
SIMPOSIO DESAFIOS ACTUALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán jorge.garcia@reduc.edu.cu

Temática 5. El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales.

Título: EL EMPLEO DE LA MULTIPLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN LAS CARRERAS DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANAGÜEY.

Datos de los autores:

1. MSc. Karla Gómez González. Universidad de Camagüey. Facultad de Lengua y Comunicación.
email: karla.gg2509@gmail.com

Dirección del centro: Circunvalación Norte, kilómetro 5 ½, entre Avenida Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey Teléfono: 32263527

Dirección particular: Miguel Ángel Núñez no. 815, entre Séptima y Octava Paralelas. Reparto Florat. Camagüey. Teléfono 32235138. Celular: +53 55757396.

2. Lic. César Alejandro Moreno Lezcano. Universidad de Camagüey. Facultad de Lengua y Comunicación. email: cesar.moreno@reduc.edu.cu

Dirección del centro: Circunvalación Norte, kilómetro 5 ½, entre Avenida Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey Teléfono: 32263527

Dirección particular: Calle 4ta del Norte, no.56, entre 3 y 4 del Este. Placetas. Santa Clara

3. Legna Caballero Pérez. Universidad de Camagüey. Facultad de Lengua y Comunicación. (Estudiante 5to año Periodismo) email: legna.caballero@reduc.edu.cu

Dirección del centro: Universidad de Camagüey Circunvalación Norte, kilómetro 5 ½, entre Avenida Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey. Teléfono: 32263527

Dirección particular: Apodaca no. 10, entre Martí y López Recio. Camagüey. Celular: +53 54765452

RESUMEN

En el universo pedagógico actual, las redes sociales se han convertido en espacios de comunicación muy valiosos para conectar con los estudiantes e incitarles a la acción. Tener una estrategia a seguir en las plataformas Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp o Instagram para su empleo como entornos virtuales de diálogo e intercambio durante el proceso de formación, ha sido obligatorio en época de Pandemia para el mundo y para la educación superior en Cuba. Ante esta realidad, los profesores de las carreras de Periodismo y Comunicación Social, se vieron en la necesidad de reinventar fórmulas que transfirieran desde los espacios tradicionales hasta los virtuales, nuevas propuestas e iniciativas de cómo encauzar la gestión de los procesos académico, extensionista y laboral-investigativo. En tal sentido, el trabajo que se presenta, constituye una experiencia pedagógica a partir de la situación declarada con el establecimiento de la COVID-19. y las limitaciones generadas en cuanto a la formación del profesional en la modalidad presencial. Así surgió la Primera Jornada Digital de la Ciencia Estudiantil sobre Periodismo y Comunicación Social 2021, con el objetivo de visibilizar los resultados investigativos de los estudiantes durante los dos años que estuvieron marcados por la infodemia, la manipulación mediática y la convergencia tecnológica; todo un reto para el quehacer científico de la ciencia de

la comunicación social. Durante tres jornadas de trabajo, las comisiones y actividades virtuales estuvieron abiertas a estudiantes, periodistas, comunicadores sociales, investigadores y docentes del país y del extranjero. Los materiales y debates resultantes del evento estuvieron según programa a disposición de los participantes a través de todas las redes sociales, a saber; Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, respetando en cada caso los códigos de diseño y publicación. Destacan el empleo de nuevas prácticas comunicativas en el entorno digital caracterizadas por la inmediatez, sencillez, un diseño visual serio y atractivo. Asimismo, la metodología de trabajo desplegada por los coordinadores de comisiones permitió en todo momento comunicar la ciencia mediante conferencias, galerías de imágenes de festivales especializados y eventos; conferencias, podcast, audiochat, póster, entre otros formatos innovadores que se adaptaron a las necesidades de los usuarios actuales: los estudiantes. Pero su mayor resultado está dado en las diferentes modalidades de presentación (ponencia, audios y/o videos caseros, paneles y talleres), que bajo el slogan "Ciencia desde casa", contribuyó al despliegue de nuevas estrategias comunicacionales por parte de los estudiantes en los actuales escenarios virtuales, en definitiva, el ejercicio de buenas desde un enfoque multiplataforma.

Palabras claves: multiplataformas digitales, ciencia estudiantil, redes sociales, estrategias comunicacionales